

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ

**Мирсодикова Дилобар Дилшод кизи, учительница Ташкентского
финансового института, кафедры «Бухгалтерский учет»,
dilobar_barca@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-3643-5765>**

АННОТАЦИЯ

К основным трендам цифровой экономики относятся такие технологии, как большие данные, искусственный интеллект, система распределенного реестра и криптовалюты, облачные технологии, дополненная реальность, нейротехнологии и др. Актуален вопрос, как в условиях стремительного развития информационных технологий правила и стандарты учета и отчетности должны меняться, чтобы оставаться актуальными для оценки цифрового бизнеса. Последним эффективным трендом в цифровом учете является блокчейн, который приобрел некоторую популярность на Западе и постепенно внедряется некоторыми организациями в странах СНГ. Эта система привлекает пользователей своей безопасностью и прозрачностью, так как каждая транзакция записывается и обрабатывается в P2P (peer-peer) сети, состоящей из множества серверов и компьютеров, соединенных друг с другом. Затем выполненная и записанная операция добавляется к предыдущим блоковым транзакциям, создавая тем самым определенную последовательность. Данная система обеспечивает надежную защиту вводимых данных, за счет невозможности их изменения, а также делает невозможной потерю информации.

Применительно к бухгалтерскому учету система решает такие проблемы, как ошибочное или преднамеренное изменение данных в регистрах бухгалтерского учета или системе бухгалтерского учета, совершение скрытых операций. Таким образом, доступность и необратимость данных станут прочной основой для построения прозрачной и открытой системы бухгалтерского учета (Dai J., 2017). Основываясь на признании того, что функции технологии блокчейн будут очень полезны в

бухгалтерском учете, мы поставили основной целью нашего исследования выявление и анализ перспектив и возможностей использования технологии блокчейн в бухгалтерском учете (Момо Ф. С., 2019).

Объектом исследования является технология блокчейн в бухгалтерском учете, и по теме мы определили эффективность внедрения блокчейна в бухгалтерский учет в Странах СНГ. Таким образом, гипотеза состоит в том, что применение технологии блокчейн в сфере бухгалтерского учета определит положительные и отрицательные стороны ее внедрения.

Ключевые слова: блокчейн, бухгалтерский учет, финансовые операции, цифровая экономика.

Blockchain — это цифровой регистр, в котором транзакции записываются в хронологическом порядке и могут просматриваться всеми, у кого есть доступ.

О блокчейне чаще всего говорят представители финтеха — отрасли высокотехнологичных предприятий, конкурирующих с поставщиками традиционных услуг финансового сектора экономики. При этом на бытовом уровне блокчейн тесно связывается с криптовалютами, в первую очередь, наиболее известной из них — биткоином. Действительно, блокчейн является технологической основой криптовалют, но сфера его применения гораздо шире. И одним из наиболее подходящих для внедрения блокчейна бизнес-процессов является бухгалтерский учет.

В научной литературе, СМИ и блогосфере блокчейн редко связывают с бухгалтерским учетом, поэтому такая мысль может звучать неожиданно и странно. Однако, если отбросить вопросы кибербезопасности и разобраться в сущности блокчейна, то станет понятным, что он основан на давно известной бухгалтерской технологии. Транзакция записывается дважды: в одинаковой сумме у каждой из сторон сделки. Ничего не напоминает? Краеугольный камень классического бухгалтерского учета — двойная запись. Факт

хозяйственной жизни отражается в одинаковой оценке по дебету одного и кредиту другого счета. Это одна из первых истин, которую изучают будущие бухгалтеры уже более 500 лет.

Страны СНГ совместно с IBM и Pricewaterhouse Coopers (PwC) разрабатывают систему администрирования с использованием технологии блокчейн. Запуск пилотного проекта информационной системы планируется в августе текущего года (Баев А. А. 2020). Суть проекта заключается в формировании децентрализованной базы данных, позволяющей мгновенно отслеживать цепочки финансовых операций налогоплательщиков и сделать им гарантированный возврат НДС. Как известно, существует ряд «схем», позволяющих получить неправомерный зачет и возврат НДС, поэтому актуальность данного вопроса не вызывает сомнений (Бочкова С.В. 2019). «Поскольку ряд налоговых схемы уклонения и даже изъятия средств из бюджета были связаны с НДС в Странах СНГ, задача состоит в том, чтобы обеспечить более надежный механизм администрирования НДС. Как известно, согласно новым поправкам в Налоговый кодекс, суммы НДС, перечисляемые между предприятия должны храниться на отдельных банковских счетах. Это обычные расчетные счета с ограниченными операциями. При выставлении предприятием счета на оплату, включающую НДС, сумма поступает двумя частями. Основная часть идет на обычный расчетный счет, НДС — на расчетный счет по НДС. После этого деньги, поступившие на счет по НДС, могут быть направлены только на оплату НДС, выставленного в счете на оплату, либо в бюджет. Зачет уплаченного НДС и возврат НДС экспортерам производится возможно только по НДС, осуществляемому по таким спецсчетам и подтверждаемым в электронных счетах-фактурах. Основной принцип предлагаемого решения заключается в мониторинге финансовых потоков НДС и прозрачности исполнения налогоплательщиками налоговых обязательств в реальном времени, для осуществления которого будут использоваться так называемые контрольные счета плательщиков НДС, открытые в банках второго уровня. Кроме того,

планируется ввести единый лицевой счет, учитывающий налоговые и таможенные платежи. Предлагаемое решение представляет собой так называемый «корпоративный блокчейн» и имеет ряд отличий от классической реализации.

Узлы сети блокчейн будут расположены в банках и государственных учреждениях. Банковские узлы будут хранить ограниченный объем информации, что не позволяет раскрывать подробности транзакции. Узлы государственных органов будут получать полную информацию о транзакциях. Механизм консенсуса (подтверждения достоверности данных) также отличается от публичных решений и не раскрывался на прошлых встречах. Все операции по счетам НДС и межбанковскому обмену будут проходить в сети блокчейн без участия ЦМР. Для изучения всех вопросов внедрения технологии в АКФ РИТ будет создана лаборатория прикладных исследований в области внедрения технологии блокчейн.

Технология блокчейн позволяет закрывать составленные отчеты на разных этапах их аудита, утверждения и утверждения. Роботизация начинает активно развиваться при обработке разного рода учетных операций, реализуемых посредством подготовки регистров. Технология цифровых двойников позволяет создать «живой актив», который с помощью датчиков будет формировать первичные документы о хозяйственных операциях в реальном автоматическом режиме (Бонсон Э., 2019).

Технология блокчейн как система учета, стоит отметить следующее:

- 1) к каждому блоку, содержащему факт совершения сделки (документ, на основании которого она была осуществлена, условия ее проведения, обязательные реквизиты, контрагенты сделки, должен быть привязан пакет документов или иная полезная информация о сделке); транзакция), причем возможно ее одновременное отражение в бухгалтерском и налоговом учете, то есть первичные документы могли формироваться автоматически внутри системы при условии наличия электронной цифровой подписи;

2) можно разработать автоматизированное формирование типовых форм отчетности, не пропуская при этом ни одной выполненной операции;

3) каждый последующий блок содержит информацию из всех предыдущих, что делает невозможным выполнение дополнительных операций между уже построенными блоками — с одной стороны, это может формировать проблему неполноты информации, если есть случаи в которых нарушена логическая последовательность операций, а с другой стороны, наблюдается повышение требований к точности и достоверности оперативного учета.

Рисунок 1. Направления цифровизации учета в связи с пирамидой учетного процесса¹

Таким образом, использование технологии блокчейн позволяет ускорить процесс хозяйственной деятельности компаний, а также привести весь учет, отчетность и контроль к единым международным стандартам.

Однако целесообразность такого перехода и его последствия следует оценивать с учетом экономической ситуации в мире. Как минимум, так как любое практическое действие требует под собой теоретического обоснования

¹ Составлено автором на основе источник (Одинцова Т. М., 2018).

— самое главное на данный момент — это разработка нормативно-правовой базы перехода экономики в «цифру» и разработка технологии внедрения плана.

В результате анализа мы пришли к следующим выводам. Очевидно, что технология блокчейна представляет собой новую организационную парадигму бухгалтерского учета. Однако для масштабного внедрения блокчейна еще не созданы все условия, в том числе законодательные, финансовые и технические.

Заключение

Проведенное исследование позволило сформулировать ряд рекомендаций по разработке и внедрению технологии блокчейн в бухгалтерском учете:

1. Необходимо сформировать модели базовых понятий, разработать законодательство, нормативные документы, инструкции и положения по бухгалтерскому учету в условиях новой цифровой экономики.
2. Подготовить специалистов и привлечь специалистов необходимого уровня для внедрения технологии блокчейн в систему учета.
3. создание специальных инновационных кластеров.

Потребность разработчиков блокчейн-решений в комплексной поддержке вынуждает их работать в юрисдикциях, где уже сформированы условия для получения комплексной поддержки. В странах СНГ уже есть опыт создания особых экономических зон, некоторые из них продолжают работать. В пределах такой зоны рекомендуется поощрять блокчейн-стартапы, создавать пилотные продукты, решающие задачи государственного управления, применять к ним ограниченные регуляторные меры и снижать налоговые ставки.

Технология блокчейн имеет хорошие перспективы для использования в системе бухгалтерского учета, где необходимо обеспечить достоверность и неизменность данных. Высокая степень защиты информации, достигаемая за счет криптографического шифрования и позволяющая хранить данные в

неизменном виде, делает ее весьма актуальной для любой сферы. Несомненно, цифровая экономика – это наше будущее, именно потенциал, который поможет экономике должным образом развиваться и выйти на международный уровень. Сфера бухгалтерского учета претерпит изменения, внедрение инноваций ускорит рутинную работу и обеспечит сохранность данных на высоком уровне, но при принятии сложных, профессиональных решений по-прежнему потребуются участие человека.

Список литературы

1. Rindasu S.-M. Blockchain in accounting: Trick or treat? Quality // Access to Success. 2019; 170 (20):143–147.
2. Dai J., Vasarhelyi M.A. Toward Blockchain-Based Accounting and Assurance // Journal of Information Systems. 2017. Т. 31, No 3. Pp. 5–21.
3. <https://www.directum.ru/company/news-analytics/digital-advice-accountant>
4. O'Leary D. E. Configuring blockchain architectures for transaction information in blockchain consortiums: The case of accounting and supply chain systems. Intelligent Systems in Accounting Finance & Management. Т. 2017. 24, No 4. Pp. 138–147.
5. Yermack D., Hinkes A. (2018) Digital currency, blockchains, and the future of the financial services industry. <http://people.stern.nyu.edu/dyermack/courses/Hinkes-Yermack%20Spring%202018.pdf>.
6. Баев А. А., Левина В. С., Реут А. В., Свидлер А. А., Харитонов И. А., Григорьев В. В. Блокчейн-технология в бухгалтерском учете и аудите. Учет. Анализ. Аудит = Accounting. Analysis. Auditing. – 2020;7(1):69-79. DOI: 10.26794/2408-9303-2020-7-1-69-79
7. Tan B. S., Low K. Y. Blockchain as the database engine in the accounting system // Australian Accounting Review. – 2019;(2):312–318.

8. Mirsodikova Dilobar «The effect of using blockchain in accounting and auditing»- Journal of International Finance and Accounting, Tashkent Institute of Finance - <http://interfinance.tfi.uz/?p=2346>